

1. Allgemeine Unternehmensinformationen und der interviewten Person

Meta-Information zur Firma und Interviewpartner (5 min)

- Dürfen wir das Interview für ein **Transkript aufzeichnen**?
- Domaine des Unternehmens:
 - In welche Branche ist das Unternehmen einzuordnen? (z. B. Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Technologie, etc.)
 - Wie ist die Unternehmensgröße einzuordnen? (KMU, Großunternehmen, etc.)
- Informationen zum Interviewpartner:
 - Könnten Sie bitte Ihren **beruflichen Werdegang** schildern, Ihren Hintergrund erläutern und Ihre **aktuelle Rolle** im Unternehmen kurz beschreiben?
 - Wie viele Jahre **Berufserfahrung** haben Sie bereits?
 - Welche **Expertise** haben Sie im Bereich Large Language Modells und dem Konzept von RAG?

2. Aktueller Status von LLMs im Unternehmen

RQ1: How has the industry adapted to the rapidly evolving landscape of large language models (LLMs) and their specific domain-specific knowledge?

- **Wann und wie hat Ihr Unternehmen begonnen, sich mit LLMs, insbesondere auch der eigenen Wissenssicherung im Unternehmen zu beschäftigen? Welche Mitarbeiter haben sich wie damit beschäftigt?**
 - Ziel: Einordnung des aktuellen Standes, wie die Unternehmen RAG einsetzen. Am Anfang des Prozesses oder schon mittendrin.
 - Auswertung: Vergleich oder Auflistung seit wann sich die ersten Unternehmen damit auseinandergesetzt haben, Trend aufzeigen, wann es losging und wie sich Unternehmen damit auseinandersetzten

Einblick und Zukunft von RAGs in Unternehmen

RQ2: How have companies applied RAG in their use cases, and can specific implementation patterns be identified?

RQ3: What **opportunities do companies see when implementing and using LLMs (RAG systems) – technically and organizationally?**

RQ4: What **challenges do companies face when implementing and using LLMs (RAG systems) – technically and organizationally?**

- **Wurde in Ihrem Unternehmen bereits ein RAG-Ansatz, also die Kombination aus LLM mit Wissensanreicherung eingesetzt, oder ist es gerade in Planung?**
 - **Für welche Anwendungsfäll(e) wird in Ihrem Unternehmen ein RAG derzeit vorgesehen? Für welche Zielgruppe wird das LLM (RAG) verwendet?**
 - Ziel: Herausfiltern von Kategorien von Anwendungsfällen in Unternehmen (z.B Kundenservice, Wissensmanagement, Entscheidungsunterstützung, Content-Generierung)

- Auswertung: Kategorien aufstellen und aufzeigen, welche wie oft verwendet wird.
- **Was ist das Ziel/Vorteile von dem Einsatz von einem RAG für Sie?**
 - Ziel: Herausfinden, was sich Unternehmen von dem Einsatz von RAG erhofft haben und was am Ende erfüllt worden ist
 - Auswertung: Diskrepanz zwischen erhofften und wirklich erzielten aufzuzeigen. Kategorien aufstellen, was sich erhofft wird und dann auswerten, welche Kategorien erfüllt worden sind. (Frage im letzten Teil gehört dazu)
- Können Sie uns einen Einblick in Ihre technologische Infrastruktur zur Umsetzung des RAG geben?
 - Ziel: Details über RAG-Systemen in der Praxis herausfinden, um zu sehen, ob da Unterschiede in der Qualitätsanforderung sind
 - Auswertung: Auflistung Umsetzungsmöglichkeiten und dann Korrelation zu Qualitätsanforderung ziehen
- **Wie schätzen Sie derzeit den technologischen Reifegrad (TRL) der RAGs Anwendung ein? Antworten Sie mit einer Zahl 1-9. (1-3 Research, 4-6 Development, 7-9 Deployment)**
 - Ziel: Aufzeigen, wie weit die RAGs in der Praxis entwickelt sind und ob es überhaupt schon RAGs im Einsatz existieren. Prototyp, fertige Anwendung etc
 - Auswertung: Anteil der fertiggestellten RAGs aufzeigen.
- **Gibt es konkrete noch Herausforderungen bzw. Lessons-Learned bei der Implementierung von RAG, welche Sie ergänzend erwähnen können / möchten?**
 - Ziel: Erstellung von Leitpfaden, was beachtet werden muss bei Implementierung
 - Auswertung: Best practice für Implementierung

3. Qualitätskriterien für das RAG

RQ5: What quality implications do companies set for RAG systems, and how are these standards implemented in practice?

a) Qualitätskriterien

- **Angenommen, sie möchten Ihr RAG für eine bestimmte Zielgruppe einsetzen. Welche konkreten Qualitätsanforderungen haben sie für den produktiven Einsatz von RAG? Zählen Sie diese schrittweise auf und erläutern sie wieso.**
 - Ziel: Herausarbeitung von Anforderung an das LLM/RAG System und Aufstellung von Anforderungskategorien
 - Auswertung: Aufstellen von Kategorien und verallgemeinern
- **Bewerte/Sortiere diese Anforderungen? Wieso und Weshalb.**
 - RAG/Answer Quality
 - Explainability and Transparency
 - Integration in Setup
 - Chat-Interface / Usability
 - Security
 - Privacy / Data protection
 - Ethical/biases

- Continuous Learning/Operation
- Costs
- Scalability
- Licensing/copyright
- Performance

b) **Metriken (Messbarkeit)**

- **Greifen Sie auf bestimmte Metriken zu Qualitätsmessung zu. Wenn ja, welche Metriken werden verwendet, um die Qualität des RAG zu bewerten? (z. B. NPS, Nutzerzufriedenheit, Akzeptanzrate)**
 - Ziel: Gibt es Übereinstimmung von Metriken in der Literatur und der Praxis
 - Auswertung: Vergleich von Metriken in der Literatur und der Praxis. Herausstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.

4. Abschließende Fragen und Ausblick

- Was wurde von den Zielen umgesetzt/erreicht und was nicht?
 - Ziel: Vergleich ziehen zwischen Erwartung (Frage am Anfang) und Realität
 - Auswertung: Tabelle an Zielen wird ausgefüllt, mit Spalte, ob das Ziel erreicht wurde
- Welches Potenzial, aber auch Risiken sehen sie im Einsatz von RAG für Ihr Unternehmen?
 - Ziel: Wie kann RAG noch erweitert werden und was gibt es für Potenzial?
 - Auswertung: Diskussion am Ende, wohin das noch führen kann.
- Haben Sie noch weitere Kontakte innerhalb des Unternehmens oder zu anderen Unternehmen?
- **Wollen Sie anonymisiert werden?**